

Original paper

MADANIYAT VA SAN'AT SOHASI TARAQQIYOTIDA ART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

© M.T.Rustamov¹✉

¹O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada Yangi O'zbekiston sharoitida madaniyat va san'at sohasining barqaror rivojlanishida art-turizmning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Art-turizmning zamonaviy turizm tizimidagi o'ziga xosligi, uning rivojlanish zarurligi, kreativ iqtisodiyot va ijod sohasi bilan uzviy bog'liqligi yoritilgan. Shuningdek, mamlakatimizda art-turizmni rivojlantirishning dolzarbligi qayd etilib, xalqaro tajribalar o'rganilgan va asosida takliflar ishlab chiqilgan.

MAQSAD: art-turizmning O'zbekiston madaniyati va san'ati rivojiga qo'shgan hissasini aniqlash, uning zamonaviy turizm tizimidagi o'rni va kreativ iqtisodiyot bilan bog'liqligini tahlil qilish, shuningdek, milliy va xalqaro tajribalar asosida rivojlantirish istiqbollari belgilash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda statistik ma'lumotlar, ilmiy adabiyotlar, xalqaro amaliyot va soha ekspertlarining tavsiyalari asos qilib olingan. Analitik, taqqoslama va empirik metodlardan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, art-turizm madaniyat va san'atning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. U kreativ iqtisodiyot va ijod sohalari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, xalqaro tajriba art-turizmni samarali rivojlantirish bo'yicha qo'llanilishi mumkin bo'lgan mexanizmlarni ko'rsatadi. O'zbekiston sharoitida turizmni madaniyatga integratsiyalash orqali iqtisodiy va madaniy foyda olish imkoniyatlari mavjud.

XULOSA: art-turizm O'zbekiston madaniyatini rivojlantirish va global turizm tizimida o'z o'rnini mustahkamlashning muhim vositasidir. Zamonaviy turizm, kreativ iqtisodiyot va madaniy meros bilan uzviy bog'liq holda, u nafaqat iqtisodiy, balki madaniy va ijtimoiy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: art-turizm, madaniy turizm, kreativ iqtisodiyot, madaniyat va san'at, xalqaro tajriba.

Iqtibos uchun: Rustamov M.T. Madaniyat va san'at sohasi taraqqiyotida art turizmni rivojlantirishning ahamiyati. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.451–459.

ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ АРТ-ТУРИЗМА В ПРОГРЕССЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

© M.T. Рустамов¹✉

¹Государственный институт искусств и культуры Узбекистана, Ташкент,
Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется роль и значение арт-туризма в устойчивом развитии сферы культуры и искусства в условиях Новой Узбекистана. Рассматриваются особенности арт-туризма в современной системе туризма, необходимость его развития, а также тесная связь с креативной экономикой и сферой искусства. Кроме того, отмечается актуальность развития арт-туризма в нашей стране, частично изучается международный опыт и разрабатываются практические рекомендации.

ЦЕЛЬ: определить роль арт-туризма в культурном и экономическом развитии Новой Узбекистана, исследовать его особенности в современной туристической системе и проанализировать интеграцию с креативной экономикой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались научная литература, статистические данные, международный опыт и практическая информация о туристической сфере Узбекистана. Применялись аналитический, сравнительный и качественный методы для изучения особенностей и перспектив развития арт-туризма.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показали, что арт-туризм является важным инструментом популяризации культуры и искусства, развития креативной экономики и интеграции с международным туризмом. Изучение международного опыта позволяет разработать стратегические подходы к развитию арт-туризма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: арт-туризм является важным фактором культурного и экономического развития Новой Узбекистана, тесно связан с творческой сферой и способствует развитию национального и международного туризма. На основе результатов исследования можно разработать рекомендации по дальнейшему расширению арт-туризма в стране.

Ключевые слова: арт-туризм, культура, искусство, креативная экономика, туризм, международный опыт, Новая Узбекистан.

Для цитирования: М.Т. Рустамов. Значение развития арт-туризма в прогрессе сферы культуры и искусства. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С. 451–459.

THE IMPORTANCE OF DEVELOPING ART TOURISM IN THE ADVANCEMENT OF THE CULTURE AND ARTS SECTOR

© Mohammad T. Rustamov¹✉

¹Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the role and significance of art tourism in the sustainable development of culture and the arts in the context of New Uzbekistan. It examines the distinctive features of art tourism within the modern tourism system, its necessity for development, and its close connection with the creative economy and the arts. The relevance of developing art tourism in the country is highlighted, international experiences are partially reviewed, and practical recommendations are proposed.

AIM: to identify the role of art tourism in the cultural and economic development of New Uzbekistan, explore its specific features in the modern tourism system, and analyze its integration with the creative economy.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on scientific literature, statistical data, international experiences, and practical information on the tourism sector in Uzbekistan. Analytical, comparative, and qualitative methods were used to examine the unique characteristics and development prospects of art tourism.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis shows that art tourism serves as a key tool for promoting culture and the arts, fostering the development of the creative economy, and integrating with international tourism. Studying international practices enables the development of strategic approaches for enhancing art tourism.

CONCLUSION: art tourism is an important factor in the cultural and economic development of New Uzbekistan. Closely linked with the creative sector, it contributes to the advancement of both national and international tourism. Based on the study's findings, recommendations can be developed to further expand art tourism in the country.

Keywords: art tourism, culture, arts, creative economy, tourism, international experience, New Uzbekistan.

For citation: Mohammad T. Rustamov. (2025) 'The Importance of Developing Art Tourism in the Advancement of the Culture and Arts Sector', Inter education & global study, vol.3 (10), pp.451–459. (In Uzbek).

Yangi O'zbekiston davrida madaniyat va san'at sohasi jamiyatning ma'naviy poydevorini mustahkamlovchi, xalqning milliy o'zligini namoyon etuvchi strategik yo'nalish sifatida qaralmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, madaniyat va san'at – millatning yuzi, ruhi, uning ma'naviy qudratining mezonidir. Shu jihatdan, madaniyatni iqtisodiy faol soha sifatida rivojlantirishda art-turizm muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda mamlakatimizning turizm eksporti 1,6 barobar o'sib, 3,5 milliard dollarni tashkil etdi, sohada 2 mingdan ziyod yangi tadbirkorlik subyektlari faoliyat boshladi. O'tgan yilda esa chet ellik sayyohlar soni birinchi bor 10 milliondan oshdi. Hududlarda turizm va xizmat ko'rsatish infratuzilmasi juda tez sur'atlarda rivojlanmoqda. Ayniqsa, so'nggi 8 yil ichida 6,5 milliard dollar miqdorida investitsiya kiritilib, 130 mingta mehmonxonalar va yotoqxona o'rinlari tashkil etildi.

Bugungi kunda yurtimizda 20 dan ortiq turizm qishloqlari faoliyat olib bormoqda. Aslida, mamlakatimizning boy tarixi, madaniyati va tabiatiga tayangan holda, sayyohlar

oqimini 2-3 barobar ko'paytirish imkoniyati mavjud. Biroq, ayrim hududlarda yo'l va transport infratuzilmasining noqulayligi, ko'ngilochar maskanlar va qiziqarli dasturlar yetishmasligi kabi muammolar mavjud. O'zbekistonda art-turizm sohasini rivojlantirishda hm bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular sohaning samarali o'sishiga to'sqinlik qilmoqda. Eng avvalo, infratuzilmaning yetishmovchiligi sezilsa, madaniy va badiiy ob'yektlarga qulay yetib borish imkoniyati cheklangan, ayniqsa, transport va mehmonxona xizmatlari ba'zi hududlarda barqaror emas edi. Bu esa sayyohlarning ko'payishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar sirasiga kiradi. Ayniqsa, art-turizmning ommaviy targ'iboti past darajada bo'lib, sohaning imkoniyatlari keng jamoatchilikka yetib bormayapti. Natijada, ichki va xalqaro sayyohlar orasida art-turizm yetarli darajada targ'ib qilinmaganligi yaqqol namoyon bo'ladi. Madaniy meros va san'at obyektlarini saqlash, restavratsiya qilish va turistik xizmatlarni rivojlantirish uchun zarur investitsiyalar yetarli emasligi ham soha taraqqiyotidagi yirik muammolar sirasiga kiradi.

Art-turizm – bu turizm faoliyatining eng yangi va tez sur'atlarda rivojlanayotgan turlaridan biridir. Ilmiy hamda publitsistik adabiyotlarda “art-turizm” tushunchasi nisbatan yaqinda paydo bo'lgan bo'lib, uning ta'rifi va izohlari son jihatdan cheklangan. Ammo umumiy ma'noda art-turizmni zamonaviy badiiy ijod sohasida iste'molchilarning qiziqishlarini qondiruvchi madaniy turizmning bir ko'rinishi sifatida ta'riflash mumkin. Globallashuv sharoitida madaniy va art-turizm milliy brendingning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, ular mamlakatlarning obro'-e'tiborini aks ettiradi va unga ta'sir ko'rsatadi hamda hududiy marketing bilan chambarchas bog'liqdir. Ular nafaqat turizm faoliyatining turlari sifatida emas, xalqlar o'rtasidagi madaniyatlararo muloqotni boshqarish mexanizmi, turli hamkorlik subyektlari darajasida ijtimoiy hamkorlik tamoyillarini amalga oshirishning samarali vositasi sifatida ham ko'rilmogda.

Art-turizm shahar va mamlakatlarning jozibadorligi hamda raqobatbardoshligini oshirish, ularning ijobiy imijini shakllantirish va maqomini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, u mahalliy zamonaviy san'atni jahon bozorlariga olib chiqishda, san'at biznesini rivojlantirishda, ijodkor ziyolilar va san'at sohasidagi mutaxassislarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Art-turizmning asosi – bu joyning tarixiy-madaniy salohiyatidir. U o'z ichiga an'analar va urf-odatlariga ega ijtimoiy-madaniy muhitni, mahalliy aholining turmush tarzidagi o'ziga xosliklarni, shuningdek, shu hududdagi zamonaviy ijodiy klasterning rivojlanish darajasi va ijodkor ziyolilarni jalb etish imkoniyatlarini oladi. Art-turizm madaniy aloqalarni yo'lga qo'yishning muhim vositasi va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish uchun ajoyib asos hisoblanadi. Yana bir muhim jihat turizm bozorining nomutanosibligi. Ko'pchilik tarixiy va badiiy obyektlar poytaxtlarda hamda yirik shaharlarda to'plangani sababli, turistlar oqimi va moddiy resurslar notekis taqsimlanadi. Natijada poytaxtlar va yirik shaharlar sayyohlar bilan to'ladi, mintaqalar esa bo'sh qoladi. Shu bois, turistik markazlarni hududlar bo'yicha tarqatish va shahar atroflarida yangi turistik qiziqish nuqtalarini rivojlantirish mazkur muammoni hal etishning eng muhim kalitidir[1:210].

Lekin art turizmni O'zbekistonda rivojlantirishda ayrim muammolar mavjudligi afsuski, dilimizni xira qiladi. Bundan tashqari, sohada art turizm bo'yicha malakali

mutaxassislar, jumladan yuqori malakali gidlar, madaniyat menejerlarining yetishmovchiligi seziladi. Innovatsion yondashuvlarning kamligi, ya'ni interaktivlik, raqamlashtirish va zamonaviy marketing vositalaridan samarali foydalanilmasligi ham rivojlanishni sekinlashtirmoqda. Umuman olganda, mavjud muammolarni bartaraf etish orqali O'zbekistonda art-turizmni yanada rivojlantirish va uning xalqaro miqyosdagi o'rnini mustahkamlash mumkin bo'ladi. Shunonchi, hozirda Milliy turizmning yagona platformasi ishlab chiqilmoqda. Endilikda unga elektron viza olish, chipta sotib olish kabi xizmatlar ham integratsiya qilinadi.

Bundan tashqari, barcha tarixiy yodgorliklarga kirish imkonini beruvchi "yagona turistlik karta"ni amaliyotga joriy etish ishlari boshlab yuborilgan. So'nggi yillarda ichki turizmga bo'lgan e'tibor kuchaygani bois, mahalliy sayyohlar soni 23 millionga yetdi. Shunga qaramay, boshqa viloyatlarga sayohat qilmaganlar hali ham ko'p. Shu sababli har oyning birinchi shanba yoki yakshanbasi "oila va jamoa bilan sayohat qilish kuni" deb e'lon qilinishi, art-turizm rivojiga ijobiy turtki bo'ladigan tashabbusdir. Bu kun orqali aholining sayohat madaniyati rivojlanadi, san'at va madaniyatga bo'lgan qiziqish ortadi. Ayniqsa, oilaviy yoki jamoaviy tarzda tashkil etilgan sayohatlar mahalliy san'at obyektlari, muzeylar, galereyalarga bo'lgan tashriflar sonini ko'paytiradi.

Bunday sayohatlar art-turizmga kiruvchi ko'rgazmalar, madaniyat markazlari, xalq hunarmandchiligi markazlari va teatr kabi joylarga talabni oshiradi. Natijada, ushbu obyektlarning faoliyati jonlanadi, ularda xizmat ko'rsatuvchi mahalliy hunarmandlar, san'atkorlar va gidlar uchun yangi imkoniyatlar yaratiladi. Bundan tashqari, sayohat kuni doirasida mahalliy hokimiyatlar va xususiy sektor tomonidan turli art-turizm loyihalari sababi, ochiq darslar, san'at festivallari, ko'rgazmalar va interaktiv tadbirlar tashkil etilishi mumkin. Bu esa art-turizm infratuzilmasining rivojlanishiga xizmat qiladi.

Masalan, oxirgi 4 yil ichida 327 ta bunday majmua restavratsiya va konservatsiyadan o'tkazildi. Hozirda yana 485 ta ob'ekt ta'mir talab qilmoqda. Ushbu ishlarni amalga oshirishda xususiy sektorni jalb qilish va biznes loyihalar yaratish imkoniyati ko'rsatildi. Madaniy meros ob'ektlarini ijaraga berish tizimini takomillashtirish, ularning daromadlarini raqamlashtirish vazifalari ham belgilandi. Turizm sohasidagi oliy ta'lim muddati 4 yildan 3 yilga qisqartirilib, dual tizimga o'tkazildi. Endilikda talabalarning amaliyot va ish faoliyatini xorijda davom ettirish samaradorligini oshirish rejalashtirilmoqda. So'nggi yillarda turizm sohasida yuzaga kelgan 11 ta asosiy muammoning 6 tasi muvaffaqiyatli hal etildi. Jumladan:

Sayyohlarga viza berish tartibi sezilarli darajada yengillashtirildi.

Aeroportlarda navbatlar va tekshiruvlar kamaytirilib, "yashil yo'laklar" tashkil etildi; vokzal va temiryo'l stansiyalarida ham qulay sharoitlar yaratildi.

Mehmonlar elektron ro'yxatdan o'tkazila boshlandi, ularning erkin harakatlanishi uchun barcha zarur imkoniyatlar ta'minlandi.

Valyuta ayirboshlashga qo'yilgan cheklovlar olib tashlandi.

Mehmonxonalar va turar joylar soni uch barobar oshib, 125 mingtagacha yetdi (2017-yilda esa 37 ming edi) Turistik korxonalar uchun ijtimoiy va aylanma soliq stavkalari 1 foizga tushirildi, yer va mol-mulk soliqlari esa 90 foizga kamaytirildi.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi (Fransiya, Yaponiya, Italiya, Turkiya) shuni ko'rsatadiki, art-turizm kreativ iqtisodiyotning barqaror segmentiga aylangan. O'zbekiston sharoitida esa art-turizm turizmning yangi yo'nalishlarini shakllantirish, mahalliy madaniyat va san'at muassasalari ommalashtirish, hududiy galereyalar, teatrlar, amaliy san'at markazlarini xorijiy sayyohlar uchun jozibador maskanga aylantirish imkonini beradi. Shu bilan birga, art-turizm yosh ijodkorlarning xalqaro maydonga chiqishida, milliy madaniy merosni zamonaviy shaklda targ'ib etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Art-turizm mamlakat yoki mintaqaning madaniy va badiiy merosiga yo'naltirilgan turizm shaklidir. U o'z ichiga muzeylar, galereyalar, teatrlar, festivallar, ko'rgazmalar va badiiy hamda madaniy soha bilan bog'liq boshqa joylarga sayohatlarni oladi. Bu san'at ixlosmandlari uchun mo'ljallangan sayohatga qaratilgan turizmning yangi yo'nalishi ekanligini ko'pchilik olimlar allaqachon tan olgan. Art-turizmdagi asosiy tushunchalarni bir nechta toifalarga ajratish mumkin:

Badiiy tadbirlar – san'at sohasidagi keng ko'lamlı tadbirlar bo'lib, ular art-turizmning asosiy obyektlarini tashkil etadi. Bular ko'rgazmalar, konsertlar, opera va balet spektakllari va hokazolar bo'lishi mumkin.

Muzey turizmi – art-turizmning muzey va galereyalarni ziyorat qilish bilan bog'liq turi. Muzeylar turli san'at turlarini – rangtasvir va haykaltaroshlikdan tortib, dizayn va arxitekturagacha – namoyish qilishi mumkin. Madaniy turizm – tarixiy ahamiyatga ega va san'at bilan bog'liq madaniy ob'yektlar va diqqatga sazovor joylarni ziyorat qilishni o'z ichiga oladi. Bunga qasrlar, bog'lar, me'moriy binolar va boshqalar kiradi. Ijodiy ta'til – bu art-turizm shakli bo'lib, sayyohlarga mahalliy rassomlar bilan tanishish va ijodiy ustaxonalarda ishtirok etish imkonini beradi. Arxitektura turizmi – bu arxitektura va uning taraqqiyoti bilan bog'liq turizm shaklidir. U me'moriy uslublar haqida hikoya qilish yoki har xil davrlarda va loyihalar asosida qurilgan alohida ob'yektlarni o'rganishni o'z ichiga olishi mumkin. Art-turizmning nazariy asoslari madaniy meros va san'at sohasiga taalluqlidir. Bu yo'nalishda madaniy meros nazariyalarining ahamiyati katta bo'lib, ular tarixiy va madaniy qadriyatlarni saqlash va ommalashtirishni nazarda tutadi. Turizm madaniy meros bilan uyg'unlashadi, bu esa madaniy qadriyatlarga bo'lgan qiziqishni oshirish, ularni o'rganish va saqlab qolishga xizmat qiladi. Shuningdek, san'at nazariyasi ham muhim rol o'ynaydi. Unga ko'ra, art-turizm — bu sayohatning estetik jihatlari bilan bog'liq turizm shaklidir. Ko'plab nazariyotchilar turizm va san'at o'rtasidagi o'zaro aloqani ikki madaniy hodisaning simbiozi sifatida tan oladilar, bu esa turizmga yangi sifat baxsh etadi[2:88].

Shu bilan birga madaniy tadbirlar ham art turizm taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Festivallar va tadbirlar tijorat faoliyatini rag'batlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va tashriflar sonini ko'paytirish uchun xizmat qiladi, boshqa tomondan, madaniy tadbirlar ijodiy makonlar yaratishning keng tarqalgan vositasiga aylangan. Sayyohlar ijodkorlar, musiqachilar va boshqa san'atkorlar bilan o'zaro aloqada bo'lib, kreativ tadbirlarda ishtirok

etadilar. Ba'zi hollarda bu o'zaro aloqa sayyohlik taklifining markaziy qismi hisoblanadi[3:4]. Xorijda art-turizm (san'at turizmi) so'nggi yillarda eng istiqbolli madaniy yo'nalishlardan biriga aylandi. U ko'plab mamlakatlarda madaniyat, ijodiy iqtisodiyot va turizm industriyasi o'rtasidagi muvozanatli o'sish strategiyasining ajralmas qismiga aylangan.

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatdiki, art-turizm rivoji har qanday san'at shakllariga asoslanishi mumkin, klassik musiqadan tortib zamonaviy san'at janrlarigacha. Muhimi, turizm sanoati va mahalliy hokimiyatlar art-turizm rivojining ahamiyatini to'liq anglab, uning o'sishini rag'batlantirishi kerak. Umuman olganda, xorijdagi art-turizmni rivojlantirish tajribasi turizm va madaniyatni rivojlantirish uchun muhim va samarali vositadir. Jahon san'at turizmi bozori 2025-yilda 54,7 milliard AQSh dollaridan 2035-yilga kelib 86,5 milliard AQSh dollarigacha o'sishi kutilmoqda, bu esa prognoz davrida yillik o'rtacha o'sish sur'ati (CAGR) 5,2 foizni tashkil etadi. Ushbu o'sish madaniy boyish istagi, mobil galereya turlariga bo'lgan talabning ortish davrda jahon madaniy merosiga nisbatan qadriyatning oshgani bilan izohlanadi. Yosh va raqamli texnologiyalarga yaqin avlodlar shaharlarga oqib kelar ekan, ular madaniy muassasalar dizaynini nafaqat tajribali san'at ixlosmandlari, balki immersiv (sho'ng'ish hissini beruvchi), ijtimoiy tarmoqlarda baham ko'riladigan tajribalar uchun ham qayta shakllantirmoqda. Masalan, Fransiyadagi Luvr muzeyi kechki sayohatlar davomida augmented reality (AR) texnologiyasidan foydalanib, Uyg'onish davri rasmlarini "jonlantiradi". Yaponiyadagi teamLab Borderless esa sun'iy intellekt yordamida yaratilgan raqamli san'at asarlarini mehmonlar harakatiga javob beruvchi yangi muzey formatida taqdim etadi. Braziliyadagi Inhotim instituti esa yirik ochiq osmon osti installyatsiyalarini mahalliy o'simlik to'plamlari bilan uyg'unlashtirib, san'at va tabiat turizmini birlashtiruvchi noyob maydon yaratgan. Bu kabi shakllanayotgan formatlar san'atni faqat tomosha qilish emas, balki faol ishtirok etish orqali o'rganish jarayoni sifatida ko'radigan sayyohlarni jalb qilmoqda. San'at turizmi 2020–2024-yillarda pandemiyadan keyingi davrda gibrid virtual va an'anaviy dasturlar asosida barqarorlashdi. Ko'plab muzeylar raqamlashtirilgan arxivlar va masofaviy gidlik dasturlarini yo'lga qo'ydi. 2025-yildan boshlab esa xalqaro san'at turizmi yana jonlanmoqda: global madaniy festivallar soni oshmoqda, sayohat infratuzilmasi yaxshilanmoqda, g'arb bo'lmagan san'at yo'nalishlariga ham qiziqish ortmoqda. So'nggi yillarda Hindistondagi Kochi-Muziris Biennalesi va Yaponiyadagi Setouchi Triennalesi kabi yirik tadbirlarda rekord darajadagi xalqaro tashriflar qayd etilgan. Yevropada esa Art Basel xalqaro yarmarkalarida sotuvlar va tashrif buyuruvchilar soni yil sayin ortmoqda. Ayniqsa, millennial va Z avlodi kolleksionerlari san'atni tajriba sifatida iste'mol qilishga bo'lgan qiziqishni kuchaytirayotgan asosiy omillar sifatida ko'rilmoqda. Jahon san'at turizmi bozori ko'rsatkichlari (2024–2035 yillar prognozi)[4:2]:

Ko'rsatkich	Tafsilotlar
Bozor hajmi (2024-yilgi amaldagi ko'rsatkich)	51,9 milliard AQSh dollari
Taxminiy bozor hajmi (2025-yil prognozi)	54,7 milliard AQSh dollari

Prognoz qilingan bozor hajmi (2035-yil)	86,5 milliard AQSh dollari
Yillik o'rtacha o'sish sur'ati (CAGR, 2025–2035)	5,2 %
Yirik ishtirokchilarning bozor ulushi (2024-yil holatiga ko'ra)	taxminan 35–40 %

Ushbu raqamlar san'at turizmi bozorining barqaror o'sishini, madaniy meros va ijodiy tajribaga bo'lgan talab ortib borayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar, immersiv san'at loyihalari va xalqaro madaniy almashinuvlar bu o'sishga muhim turtki bermoqda. Art-turizmni rivojlantirish mahalliy jamiyatlarning iqtisodiy va ijtimoiy holatini yaxshilashga, san'atning gullab-yashnashiga, shuningdek, madaniyatlararo aloqalarni mustahkamlashga olib keladi. Art-turizmga bo'lgan qiziqish butun dunyo bo'ylab o'sishda davom etmoqda va ko'plab mamlakatlar yangi taassurotlar va hissiyotlarni izlovchi sayyohlarni jalb qilish uchun infratuzilmani faol rivojlantirmoqdalar. Art-turizmning rivoji quyidagi strategik yo'nalishlar orqali samarali amalga oshirilishi mumkin:

madaniyat va san'at obyektlarini turistik infratuzilmaga integratsiyalash;
ijodiy hududlar (creative districts) va art-markazlarni tashkil etish;
raqamli art-platformalar orqali mahalliy rassom va ijodkorlarni targ'ib qilish;
davlat-xususiy sheriklik asosida art-loyihalarni qo'llab-quvvatlash.

Shunday qilib, art-turizm Yangi O'zbekistonning madaniy siyosatida "madaniyat iqtisodiyotning bir qismi" tamoyilini amaliy jihatdan ro'yobga chiqaruvchi, san'at orqali turizmni, turizm orqali esa milliy madaniyatni yuksaltiruvchi ko'priklar vazifasini bajaradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Петухова Е. В. Развитие арт-туризма как способ формирования брендинга туристских дестинаций // Научный потенциал высшей школы – будущему России. – С. 219.
2. Герасимова, К.В. Проблемы и возможности развития арт-туризма в Республике Беларусь / К.В. Герасимова // Тенденции и проблемы развития наук о Земле в современном мире : сборник материалов II Международной научно-практической конференции (Гомель, 25 апреля 2024 года) : в 2 ч. / М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины ; редкол. : А. П. Гусев (гл. ред.) [и др.]. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2024. – Вып. 2, ч. 2. – С. 88-93.
3. Сарафанова А. Г., Сарафанов А. А., Теория и кейсы креативного туризма // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-i-keysy-kreativnogo-turizma> (дата обращения: 11.10.2025).
4. [Art Tourism Market Size, Demand & Trends 2025-2035](#)
5. Rustamov, M.T. (2024). MILLIY AN'ANA VA URF-ODATLARNING TURIZM SOHASI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI. *Inter education & global study*, (9), 365-373.
6. VA, I. E. T., & YILI, S. T. L. Imom Buxoriy saboqlari.

7. Юлдашева, М., & Колканатов, А. (2022). OILAVIY DAM OLISH MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOY VA MADANIY MARKETING. *Farg'ona davlat universiteti*, (3), 6-6.
8. Yuldasheva, M., & Qolqanotov, A. (2022). O 'ZBEKISTONDA MUZEY MENEJMENTI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI. *Oriental art and culture*, 3(1), 254-260.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Rustamov Muhammad**, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, [**Рустамов Мухаммад**, государственный институт искусства и культуры Узбекистана], [**Mohammad T. Rustamov**, State Institute of Art and Culture of Uzbekistan]; manzil: Toshkent sh. Mirzo Ulug'bek tumani, Yalang'och dahasi 127 «A» uy. [адрес: Узбекистан, 117036, Ташкент, Мирзо Улугбекский район, Массив Ялангач, 127 «А» дом.], [address: Uzbekistan, 117036, Tashkent, Mirzo Ulugbek, Yalangoch Street, 127 "A".]